

ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ

М.Ш. Ярашова

Осиё халқаро университети ўқитувчиси.

Электрон манзил: mohlaroyimyarashova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13959837>

Аннотация. Мақолада жаҳон этнологияси фани, унинг асосий мактаблари ва ушбу фанни таълим жараёнида ўқитишдаги замонавий методологиялар ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: Замонавий методология, концепсия, этнология, этнологик мактаблар, жаҳон этнологияси, ижтимоий антропология, цивилизацион ёндашув.

SCIENCE OF WORLD ETHNOLOGY AND MODERN METHODOLOGY OF ITS TEACHING.

Abstract. The article discusses the science of world ethnology, its main schools, and modern methodologies for teaching this science in the educational process.

Key words: Modern methodology, concept, ethnology, ethnological schools, world ethnology, social anthropology, civilizational approach.

НАУКА МИРОВОЙ ЭТНОЛОГИИ И СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ.

Аннотация В статье рассматривается наука мировая этнология, ее основные школы, а также современные методики преподавания этой науки в образовательном процессе.

Ключевые слова: Современная методология, концепция, этнология, этнологические школы, мировая этнология, социальная антропология, цивилизационный подход.

Узоқ йиллар давомида яратилдиган жаҳон цивилизацияси тарихида ҳар бир дунёвий фаннинг ўз ўрни ва аҳамияти бор. Бугунги кунда жаҳон этнологияси фанини ўқитиш жараёнида ўзига хос замонавий методологияни давр талабига айланди. “Миллий маънавиятимизни ривожлантириш, уни халқимиз, айниқса, ёшларимиз ҳаётига сингдиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг аҳамияти жуда катта. Афсус, бу фанлар ривожини замондан ортда қолмоқда. Хусусан, биз учун ниҳоятда долзарб бўлган тарих фани ҳам бундан мустасно эмас. Тарихга оид илмий тадқиқот ишлари асосан баёнчилик, публицистик усулда олиб борилмоқда. Натижада, олис ва яқин ўтмишимиздаги кўпгина

воқеалар моҳияти, уларни юзага келтирган омиллар ва тарихий қонуниятлар очилмасдан қолмоқда. Бир ҳақиқатни барчамиз чуқур англаб олишимиз зарур: миллий тарихни миллий руҳ билан яратиш керак. Акс ҳолда, унинг тарбиявий таъсири бўлмайди. Биз ёшларимизни тарихдан сабоқ олиш, хулоса чиқаришга ўргатишимиз, уларни тарих илми, тарихий тафаккур билан қуроллантиришимиз зарур. Бунинг учун, аввало, Ўзбекистонда тарих фанини 2030-йилгача ривожлантириш концепсиясини ишлаб чиқишимиз вақти-соати келди, деб ўйлайман. Тарих институтини бу фанни ривожлантириш бўйича таянч илмий муассаса этиб белгилаш керак”[1].

Ижтимоий гуманитар фанларни ўқитишнинг замонавий методологияси ва методикасининг ўзига хос жиҳатларини таҳлил этиш учун Жаҳон этнологияси фанига муурожаат этамиз. Маълумки, сўнгги ўн йилликларда дунё миқёсида кечаётган глобаллашув жараёнида мустақил тарихий фан деб тан олинган этнология соҳасида шаклланган ҳамда яратилаётган янги замонавий йўналишлар ,концепсия, ёндашув ва назарияларни илмий нуқтаи назаридан ўрганиш кун тартибидаги долзарб масалага айланди.

Этнология мустақил фан сифатида бир қатор этнологлар жамиятлари: 1839-йилда Франция этнологлар жамияти, 1842- йилда АҚШда Америка этнологлар жамиятининг тузилиши билан расман тасдиқланган [2]. Фақат мана шундан кейин турли илмий мактаблар ва янги йўналишлар, концепсиялар пайдо бўлди. Мазкур фаннинг ривожланишида эволюционизм, диффузионизм, структурализм, этнологиянинг тарихий Америка мактаби, функционализм, маданий релятивизм сингари машҳур оқимлари муҳим ўрин эгаллаган эди. Чунки, ушбу илмий мактаблар ва йўналишлар доирасида этнология илмининг фанлар тизимидаги ўрни, тадқиқот мавзусига дахлдор масалалар борасида кескин мунозаралар олиб борилган. Бу қизғин баҳс мунозараларнинг айримлари эса ҳатто, бугунги кунга қадар давом этиб келмоқда. Масалан, ушбу муаммолардан бири фаннинг номланиши борасидаги масаладир [3]. Бугунги кунга келиб, айрим мамлакатларда мазкур фан ”этнология” ёки ”этнография” деб номланса, қатор Ғарб мамлакатларида ушбу фанни ”маданий антропология” ёки ”ижтимоий (социал) антропология” деб юритиш анъанага айланган. Бу сингари мисолларни кўплаб келтириш мумкин.

Жаҳон этнологияси фани ривожидида унинг асосий йўналишлари, концепсияларининг мақсад ва вазифаларини ўрганиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бирига айланган. Чунки, дунё мамлакатларида, хусусан, Европада этнология мактабларининг шаклланиши, АҚШ да этнология фани тараққиёти, Россия этнология мактабининг вужудга келиши, Ўзбекистон ҳудудида дастлабки, яъни чор Россияси мустамлакаси ва совет даврида олиб борилган этнографик тадқиқотлар мазкур фаннинг тарихидан, балки, бугунги

тараққиёти даражаси, ривожланиш истиқболларидан мутахассисларни, кенг жамоатчиликни хабардор қилади.

Этнология фанида вужудга келган асосий йўналишлар, концепсия ва мактаблар шаклланиши, тараққиёти масалаларининг баъзи жиҳатлари С.А. Токарев [4], С.В. Лурье [5], А.А. Белик ва Ю. В. Резик сингари этнографлар тадқиқотларида ёритилган. Ушбу фанга оид дарсликлар ва ўқув қўлланмаларда этнологиянинг мактаб ва йўналишлари ҳақида умумий маълумотларнинг келтирилиши бўлажак мутахассис талабалар учун жуда аҳамиятлидир [6]. Бугунги даврда этнологиянинг замонавий мактаблари тадқиқотларининг кўпчилиги эндигина цивилизацияларни қиёсий ўрганиш зарурлигини илгари сурмоқдалар.

Марказий Осиё давлатларида мустақилликдан сўнг цивилизация ёндашув кенг оммалашди. Ўзбекистон ижтимоий фанларида цивилизация ёндашувдан фойдаланиш масаласи очиқ қолмоқда [7].

Хулоса қилиб айтганда, жаҳон цивилизацияси ривожда ўз аҳамиятига эга бўлган этнографик йўналишда бажарилаётган ҳар қандай илмий тадқиқот маълум бир амалий аҳамиятга эга бўлиши ва унинг натижаларидан эса бугунги ва эртанги кун амалиётида унумли фойдаланишни давр тақазо этмоқда [8]

REFERENCES

1. daryo.uz/2021/01/20/shavkat-mirziyoev-ijtimoiy-gumanitar-fanlar-rivoji-zamondan-ortda-qolmoqda/.
2. Лурье С.В. Историческая этнология. Учебное пособие для вузов. Аспект Пресс, 1998.- С.5.
3. Аширов А, Атаджанов Ш. Этнология ўқув қўлланма. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашириёти. Т.: 2007, -Б.10.
4. Токарев С.А. История Зарубежной этнографии.-М.: "Высшая школа", 1978.-с.134-342.
5. Лурье С. В. Историческая антропология.-М.1997.
6. Этнология. Учебник для высших учебных заведений. Под.ред.А.П. Садохина.- М., 2000.
7. Хатамова М.М. Цивилизациявий ёндашув ва унинг асосий йўналишлари. //Ўзбекистон этнологиясининг назарий –методологик муаммолари. Илмий тўплам. Т.: "Наврўз", 2014.-Б.24-25.

8. Курбонова М.Б. Этнографик тадқиқотларнинг дунё цивилизацияларини ўрганишдаги аҳамияти//Жаҳон тарихининг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Бухоро.2020. –Б.15-17.
9. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. SCHOLAR, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>
10. Muyiddinov Bekali. (2023). MO’G’ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. TADQIQOTLAR.UZ, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>
11. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS . ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
12. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
13. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
14. Xayrullayev, U. . (2024). THE IDEA THAT MADE THE OTTOMAN STATE GREAT (RED APPLE II). *Modern Science and Research*, 3(2), 1071–1073. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29533>
15. Xayrullayev, U. (2024). BRIEFLY ABOUT THE "RED APPLE" MYTHOLOGY OF THE TURKS. *Modern Science and Research*, 3(1), 568–572. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28329>
16. Umidjon, X. . (2024). Literacy and Information Exchange in the Ancient East and West. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 179–183. Retrieved from <http://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2698>
17. Umidjon, X. (2023). 1918-1939-yillarda Polshaningichkisiyosatidagio’zgarishlar. *Центр Научных Публикаций (buxdu.Uz)*, 42(42). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10963
18. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta’limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta’lim Bergan Ayol Shogirdlari. Miasto

Przyszłości, 52, 622–625. Retrieved from
<http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>

19. Muxamedovna, G. M. (2023). MAKTABLARDA TARIX FANINI O'QITISH AHAMIYATI. *Научный Фокус, 1(5)*, 178-180.
20. Muxamedovna, G. M. (2023). TARIX FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Научный Фокус, 1(5)*, 175-177.
21. Gadayeva, M., & Ismoilova, Z. (2024). The Importance Of Studying The Science Of Youth Psychology In Improving People'S Lives. *Modern Science and Research, 3(2)*, 676-683.
22. Gadayeva, M., & Hamroqulova, N. (2024). The Basis Of The Use Of Development-Pedagogical Skills In Pedagogical Activity. *Modern Science and Research, 3(2)*, 684-689.
23. Gadayeva, M. (2024). ABOUT THE HISTORY OF THE VEIL OR MEDIEVAL WOMEN'S DRESS. *Modern Science and Research, 3(2)*, 1097-1103.
24. Gadayeva, M. (2023). THE UNIQUE SIGNIFICANCE OF MASTERING SOCIAL SCIENCES DURING THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. *Modern Science and Research, 2(10)*, 459-464.
25. Universiteti, G. M. M. O. X. (2023). Uchinchi Renesans Davrida Ajdodlarimiz Merosini Organish Orqali Integratsion Ta'limni Yanada Takomillashtirish Tamoyillari: Часть 1 Том 1 Июль 2023 Год. *Лучшие интеллектуальные исследования, 1(1)*, 11-16.
26. Gadayeva, M. (2024). Attack Action. *Modern Science and Research, 3(1)*, 1028-1033.
27. Gadayeva, M. (2023). ONE OF THE TIMURID QUEENS IS BIBIKHONIM. *Modern Science and Research, 2(12)*, 749-754.
28. Gadayeva, M. (2024). Effective Ways To Use The " Thoughtstorm " Method On The Theme Of The " Eastern Renaissance " Era. *Modern Science and Research, 3(1)*, 1024-1027.
29. Muxamedovna, G. M. (2023). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA DIDAKTIK MATERIALLAR YARATISH MECHANIZMLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(3)*, 12-14.
30. Muxamedovna, G. M. (2023). Uchinchi renesans davrida ajdodlarimiz merosini organish orqali integratsion ta'limni yanada takomillashtirish tamoyillari. *Образование наука и инновационные идеи в мире, 22(1)*, 35-38.
31. Muxamedovna, G. M. (2023). History Of Patriotic Women. *International Journal Of History And Political Sciences, 3(12)*, 69-75.
32. Muxamedovna, G. M. (2023). Innovatsion TaLim-Buyuk Kelajak Poydevori. *World scientific research journal, 17(1)*, 74-76.

33. Mukhamedovna, G. M. (2024). The Sad Fate Of The Women Of Turkistan: About The “Hujum” Movement And Its Impacts On Agriculture. *SPAST Reports*, 1(7).
34. Muxamedovna, G. M. (2024). TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI. *TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 97-102.
35. Toshpo‘latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.
36. Toshpo‘latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.
37. Toshpo‘latova, S., & Jo‘rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447-450.
38. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 453-462.
39. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education*, 4(3), 432-437.
40. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. *SPAST Reports*, 1(7).
41. Toshpo‘latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. *Modern Science and Research*, 3(2), 87-93.
42. Toshpo‘latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV–O‘RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214-1222.
43. Toshpo‘latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. *Modern Science and Research*, 3(2), 1004-1011.
44. Toshpo‘latova, S. (2024). Ethnolinguistics. *Modern Science and Research*, 3(2), 500-507.
45. Toshpo‘latova, S. (2024). Religious Anthropology. *Modern Science and Research*, 3(1), 504-510.
46. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev’s Way Of Life. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 655-659.
47. Naimov, I., & Toshpo‘latova, S. (2023). Marriage Ceremony Of Tajiks In The Work Of Mikhail Stepanovich Andreyev “Tadjiki Dolini Khuf”. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12-16.

48. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 42-47.
49. Toshpo'latova, S. (2023). MS Andreyev-Scientific Career. *Modern Science and Research*, 2(12), 801-807.
50. Shuhratovna, T. S. (2023). Etymology Of Tajik Marriage Ceremony. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 17-23.
51. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404-409.
52. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF MS ANDREYEV. *Modern Science and Research*, 2(10), 291-299.
53. Toshpo'latova, S. S. (2023). Tojiklar Milliy Kiyim-Kechaklari Va "Beshmorak" Marosimining Etnologik Tahlili. *Scholar*, 1(28), 395-401
54. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84-89.
55. Vahobovna, S. G. (2024). XX ASR BOSHLARIDA XITOYNING YAPON AGRESSIYASIGA QARSHI KURASHI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 264-273.
56. Srojjeva, G. (2024). 1929-1932-YILLARDAGI JAHON IQTISODIY INQIROZI DAVRIDA YAPONIYA. *NRJ*, 1(2), 118-128.
57. Vahobovna, S. G. (2024). Canada during the world economic crisis of 1929-1933. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(4), 48-54.
58. Srojjeva, G. (2024). ATTENTION PAID TO PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN NEW UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 3(2), 258–266. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30750>
59. Srojjeva, G. (2024). THE CANADIAN ECONOMY DURING THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS. *Modern Science and Research*, 3(2), 57–63. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30678>
60. Vahobovna, S. G. (2024). Vahobovna, S. G. (2024). Role of Preschool Educational Institutions in Education of a Perfect Person. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 208-214.
61. Vahobovna, S. G. (2023). QUYI ZARAFSHON VOHASI TURIZM IMKONIYATLARI.